

УДК:664.681

РАЗРАБОТКА БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

¹Ирматова Жылдыз Камиловна, ²Росляков Юрий Федорович, ³Назирова Рахнамохон Мухтаровна, ⁴Назаримбетов Илхом Коллибекович, ⁵Бактияр кизи Шохрухсора

¹к.т.н, доцент, Ошский технологический университет, кафедра «Технология переработки сельскохозяйственной продукции», Кыргызская Республика, ²д.т.н., проф, Кубанский государственный технологический университет, кафедра Пищевой инженерии, Российская Федерация, ³д.т.н, доцент, Ферганский политехнический институт, кафедра «Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», Республика Узбекистан, ⁴Ошский технологический университет, магистрант группы ТПиСХП(М)-22, ⁵Ошский технологический университет, магистрант группы ТПиСХП(М)-23

julduz75@mail.ru, lizaveta_ros@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931700>

Аннотация. Непереносимостью глютена страдает 1% населения земли. Безглютеновая диета исключает из рациона продукты, которые содержат растительный белок (глютен). Питание без глютена назначается при целиакии. Это врожденная непереносимость глютена. Злаковые белки не усваиваются кишечником. Главные источники глютена – рожь, пшеница и ячмень. Важно заметить, что при диете следует отказаться не только от злаков. Нужно исключить из рациона все продукты, в состав которых могут входить указанные злаки. Это пиво и кускус, хлебобулочные и макаронные изделия, плавленый сыр и мороженое, манная каша и колбасы (сосиски). В данной статье приведены результаты исследований по производству безглютенового продукта с использованием амарантовой муки. При использовании амарантовой муки образуется тесто с присущими ему свойствами упругости, пластичности и вязкости принадлежащей белковым веществам муки, которые при замесе теста образуют «губчатый» структурный каркас.

Ключевые слова: глютен, белок, текстура, амарантовая мука, пластичность, побочные эффекты.

Abstract. Gluten intolerance affects 1% of the world's population. A gluten-free diet excludes foods that contain plant protein (gluten). Gluten-free nutrition is prescribed for celiac disease. This is a congenital gluten intolerance. Cereal proteins are not absorbed by the intestines. The main sources of gluten are rye, wheat and barley. It is important to note that it is not only grains that should be avoided when dieting. It is necessary to exclude from the diet all products that may contain these grains. This includes beer and couscous, baked goods and pasta, processed cheese and ice cream, semolina and sausages. This article presents the results of research on the production of a gluten-free product using amaranth flour. When using amaranth flour, a dough is formed with the inherent properties of elasticity, plasticity and viscosity of flour belonging to protein substances, which, when kneading the dough, form a “spongy” structural frame.

Keywords: gluten, protein, texture, amaranth flour, plasticity, side effects.

Annotatsiya. Dunyo axolisining 1 % glyutenni o'zlashtira olmaydi. Glyutensiz parxezda tarkibida o'simlik oqsili glyuten bo'lgan mahsulotlar istisno qilinadi. Glyutensiz parxez seliakiya kasalligida tavsiya qilinadi. Boshqqli donlar oqsillari organizm tomonidan o'zlashtirilmaydi. Glyutenning asosiy manbalari – bug'doy, javdar, arpa hisoblanadi. Shuni ta'kidlash joizki, glyutensiz parxezda ratsiondan nafaqat boshqqli donlar, balkim tarkibida shu boshqqli donlarni

tutgan barcha mahsulotlarni istisno qilish kerak. Bu mahsulotlarga pivo, non-bulochka, makaron mahsulotlari, eritilgan pishloqlar va manniy yormasi, kolbasa mahsulotlari kiradi. Mazkur maqolada amarant unidan foydalangan holda glyutensiz non mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Amarant unidan foydalanilganda g'ovak strukturali elastik xamir hosil bo'ladi.

Kalit so'zlar: glyuten, protein, tekstura, amarant uni, plastiklik, nojo'ya ta'sirlari.

Еда для нас является одним из основных источников энергии. Однако иногда он может стать ядом, подавляющим наш иммунитет и нарушающим работу мозга. Даже самые привычные нам продукты могут содержать такие «вредные» ингредиенты. Одним из таких продуктов является глютен. Глютен – это белок, состоящий из молекул глютенина и глиаина. Другими словами, глютен можно назвать «клейким белком», и он придает пище ровную текстуру. Например, именно благодаря ему тесто при приготовлении хлеба становится эластичным.

Глютен — это белок, который естественным образом содержится в некоторых злаках, включая пшеницу, ячмень и рожь. Он действует как связующее вещество, скрепляя продукты и придавая им эластичность. У некоторых людей глютен может вызывать серьезные побочные эффекты. Побочные эффекты могут варьироваться от легких (усталость, вздутие живота, чередующиеся запоры и диарея) до тяжелых (непреднамеренная потеря веса, недоедание, повреждение кишечника), как это наблюдается при аутоиммунном заболевании — целиакии [1]. На сегодняшний день 6% населения планеты склонны к непереносимости глютена. 0,8-1% населения планеты страдает целиакией [2].

Если глютен попадает в организм в избытке, он может раздражать ворсинки кишечника и влиять на процесс переваривания пищи в целом. В последние годы появляется все больше и больше людей с непереносимостью глютена [3].

В настоящее время для граждан Кыргызской Республики существует ряд негативных последствий, связанных с неполноценным питанием. ациональные мучные и хлебобулочные изделия являются важнейшей составной частью рациона питания населения Кыргызстана. Концепция государственной политики в области здорового питания предусматривает развитие и расширение ассортимента продуктов питания повышенной пищевой ценности [4, 5]. В последнее пятилетие отмечается значительное повышение спроса населения на продукты без содержания глютена, и рынок в ответ на возникший интерес для удовлетворения потребности общества в безглютеновой продукции начинает активно предлагать широкий ассортимент продуктов без содержания глютена.

Целью данного исследования является разработка мучных кондитерских изделий без глютена, в частности кекс «Столичный».

Для приготовления безглютенового кекса используется амарантовая мука. Перед приготовлением теста готовили эмульсию из сливочного масла, сахара, яйца, сахарного ванилина и соды. Взбивается сливочное масло 7-10 минут. К сбитому массу добавляют сахар-песок и продолжают сбивать 5 минут. После этого постепенно добавляют яйца и еще сбивают 13-15 минут. Общая продолжительность сбивания 25-30 минут. Затем добавляют соль, соду, гашенную уксусом. В последнюю очередь в течение 2-3 минут полученную смесь перемешиванием добавляют муку амаранта до получения однородной

массы. В месильной машине проводят замес теста с последующим формованием и выпеканием. Исходные компоненты используют в определенном соотношении, масс. %:

Наименование ингредиентов	Количество, грамм
Амарантовая мука	250
Сахар песок	170
Масло сливочное	170
Изюм	150
Сахар ванильный	5
Яйца	160
Сода	2
Уксус	4
Соль	2
Крахмал	30
Цитрусовая клетчатка	15
Вода	остальное

Важнейшей задачей, является создание способа получения безглютенового мучного кондитерского изделия, а именно кекса, адекватного злаковому и не вызывающего пищевую аллергию у людей страдающих глютениндуцированной патологией. Результат разработки заключается в улучшении качества готового кекса с сохранением высоких органолептических показателей, повышении его пищевой и биологической ценности, за счет использования амарантовой муки, основное свойство которой, это полное отсутствие глютена, минимум клейковины, большое количество пищевых волокон и белка, а также в структуре присутствует такое вещество, как сквален - природный химиопротектор.

В муке амаранта содержится до 16% белка (состоящего более чем на 30% из незаменимых аминокислот), до 15% жиров (50% из которых приходится на долю полиненасыщенной жирной кислоты омега-6), и 9-11% пищевых волокон). В составе амарантовых семян также весьма высоко содержание витаминов (E, A, B1, B2, B4, C, D), весьма важных для организма человека макро- и микроэлементов (железо, калий, кальций, фосфор, магний, медь и др.), а также других биологически активных веществ, определяющих разнообразные лечебно-профилактические свойства амарантовой муки (сквален, фитостеролы, фосфолипиды и др.).

Ведущая роль в образовании теста с присущими ему свойствами упругости, пластичности и вязкости принадлежит белковым веществам муки, которые при замесе теста образуют «губчатый» структурный каркас, называемый клейковиной.

Так, в данном способе производства безглютенового мучного кондитерского изделия, дополнительно берут крахмал и цитрусовую клетчатку, предварительно обработанные водой с температурой 93-97°C и водой с температурой 20-25°C соответственно, которые вносят непосредственно при замесе, позволяет создать подобие трехмерной структуры, позволяющую имитировать (пространственную сетку клейковины) клейковину, а именно происходит связывание воды цитрусовой клетчаткой и крахмалом при его клейстеризации при температуре выше 60°C, что позволяет придать тесту вязкоэластические свойства. И обогатить продукт пищевыми волокнами, которые содержатся в очищенной кожуре цитрусовых, и используются в качестве концентрированного функционального пищевого ингредиента. Цитрусовое волокно -

полностью натуральный ингредиент, обладающий высокой водоудерживающей, жиросвязывающей способностью, эмульгирующимися, стабилизирующими и структурообразующими свойствами. Более того, цитрусовое волокно гипоаллергенно и не содержит плотен.

Кекс, полученное предлагаемым способом, расширяет ассортимент безглютеновых мучных кондитерских изделий.

REFERENCES

1. Информация интернет: Нутрициолог назвала риски питания без глютена <https://akipress.org/goodfood/news:1904798?f=c> (дата обращения: 12.01.24 г г.).
2. Vera Rotondi Aufiero, Alessio Fasano, Giuseppe Mazzarella. Non-Celiac Gluten Sensitivity: How Its Gut Immune Activation and Potential Dietary Management Differ from Celiac Disease//Wiley online library. 2018. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mnfr.201700854> (дата обращения 15.12.2023).
3. Информация интернет: Как отказаться от глютена, если он везде? Основные принципы перехода на безглютеновое питание. <https://www.championat.com/lifestyle/article-3375857-pochemu-gljuten-vreden-bezgljutenovaja-dieta-i-ejo-preimuschestva.html> (дата обращения: 19.12.23 г).
4. Ирматова Ж.К. Анализ состояния здоровья населения кыргызской республики с целью определения направлений коррекции питания, разработки инновационных технологий мучных изделий для населения страны // А.Т.Абдыкаарова, Р.Ж. Айдарова / «Глобальная наука и инновация 2020: Центральная Азия» № 6(11). декабрь 2020, III ТОМ, С. 115-122.
5. Росляков Ю. Ф., Ирматова Ж. К., Карымшакова М. У. Перспективы расширения ассортимента мучных изделий с применением нетрадиционного растительного сырья в Кыргызской Республике //Хлебопечение России. – 2023. – №. 5. – С. 39-42.